

ТОРТУШУВГА АСОСЛАНГАН ЖИНОЯТ-СУДЛОВ ЮРИТУВИДА ИШНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ФУНКЦИЯСИ

Юсупджанова Гулноза Илхомовна¹

¹ТДЮУ Ихтисослаштирилган филиали “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жамоат тртибини сақлаш” кафедраси ўқитувчиси

E.mail: gyusupdjanova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369689>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 14-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

жиноят-судлов юритуви,
ишни ҳал қилиш
функцияси, тортишув
принципи, айблов
функцияси, ҳимоя
функцияси.

ANNOTATSIYA

Одил судловда тортишув принципи фақатгина суддан айблов функцияси ажратилгандагина таъминланади. Яъни, суд на айблов, на ҳимоя манфаатини ифода этмасдан, холислик ва беғаразликни таъминлаган ҳолда тарафларга қонун билан берилган ҳуқуқларидан фойдаланишлари ва мажбуриятларини бажаришлари учун зарур шароитлар яратиб беради. Айблов ва ҳимоя қилиш ўз қарашларини қўллаб қувватловчи ва қарши тараф фикри билан низоланувчи тенг ҳуқуққа эга бўлган тарафлар томонидан амалга оширилади, айбланувчи (судланувчи) тараф сифатида ҳимоя ҳуқуқига эга бўлади, суд эса процессга раҳбарлик қилади, иш ҳолатларини фаол текширади ва ишни мазмунан ҳал қилади.

Ҳар қандай низоли иш ёки ҳуқуқбузарлик бўйича ҳақиқатни аниқлашнинг асосий мезонларидан бири бу – судда ишларни юритишда тортишув принципига амал қилиш бўлиб, инсонпарварлик, одиллик, шахс даҳлсизлиги, унинг ҳуқуқ ва манфаатлари ҳимояси каби қадриятлар билан чамбарчас боғлиқ.

Шу нуқтаи назардан тортишувга асосланган суд муҳокамаси ҳам шундай қадриятларни назарда тутадик, бунда тарафлар ва суднинг низоли ҳуқуқий муносабатларнинг келиб чиқиши, текширилиши ва ҳал қилинишидаги вазифа ва ваколатлари катъий белгиланган ҳамда бир-биридан ажратилган бўлади.

Тортишувга асосланган жиноят судлов процесси шундай жараёнки, бунда айбланувчи процесс иштирокчиси, ўзининг ҳуқуқ ва мажбуриятларига эга бўлган унинг бир субъекти сифатида гавдаланади. Тортишувни, яъни ҳимоя билан айблов мунозарасини инкор қилиш бу ҳимояга бўлган ҳуқуқ тўғрисидаги Конституциявий меъёрни инкор қилишдир[1].

Одил судловда тортишув принципи фақатгина суддан айблов функцияси ажратилгандагина таъминланади. Яъни, суд на айблов, на ҳимоя манфаатини ифода этмасдан, холислик ва беғаразликни таъминлаган ҳолда тарафларга қонун билан берилган ҳуқуқларидан фойдаланишлари ва

мажбуриятларини бажаришлари учун зарур шароитлар яратиб беради. Қаердаки тарафлар ва суднинг суд жараёнидаги функциялари қатъий чегаралаб қўйилмаган бўлса, суд сўзсиз тарафлардан бири, аксарият ҳолларда айблов томонида бўлиб қолади. Бу эса, ўз навбатида, инсон ҳуқуқларининг жиддий бузилишига олиб келади[2].

Тортишув принципининг биринчи тарафдорларидан бири бўлган М.С.Строгович тортишув принципига қуйидагича таъриф берган: “Тортишув - бунда ишни ҳал қилувчи суддан айблов алоҳида бўлиб, айблаш ва ҳимоя қилиш ўз қарашларини қўллаб қувватловчи ва қарши тараф фикри билан низолашувчи тенг ҳуқуққа эга бўлган тарафлар томонидан амалга оширилади, айбланувчи (судланувчи) тараф сифатида ҳимоя ҳуқуқига эга бўлади, суд эса процессга раҳбарлик қилади, иш ҳолатларини фаол текширади ва ишни мазмунан ҳал қилади”[3].

Ҳар қандай суд жараёнида, жиний иш кўрилатган бўлса ҳам, фуқаролик иши кўрилатган бўлса ҳам, бир томонда айбловчи, иккинчи томонда тенг ҳуқуқ билан ҳимоячи сўзга чиқади. Фақат қонунга бўйсунувчи судьялар эса қонуний ҳуқуқлари, ўз виждонига амал қилиб, айбловчи ва ҳимоя қилувчи томонларнинг холисона ҳисобга олиш асосида мустақил равишда адолатли, қонуний ҳукм чиқаради.

Жиний-процессуал кодексининг 25-моддасида тортишув принципи бирмунча кенгроқ ёритилган бўлиб, унда тортишув принципига хос бўлган барча назарий асослар, яъни:

- суддан айблов функцияси чиқарилганлиги, суд айблов ёки ҳимоя

тарафида турмаслиги ва уларнинг бирон-бир манфаатини ифодаламаслиги;

- айблаш, ҳимоя қилиш ва ишни ҳал қилиш вазифалари чегараланганлиги ҳамда бир-биридан алоҳида бажарилиши;

- суд мажлисида тарафлар тенг ҳуқуқлардан фойдаланиши ўз ифодасини топган.

Тортишув принципи мазмунига кўра, айблаш, ҳимоя қилиш ва ишни ҳал қилиш вазифалари бир-биридан алоҳида бажарилиши айни бир орган ёки айнан бир мансабдор шахс зиммасига юклатилиши мумкин эмас. ЎЗР ЖПКнинг 25-моддасига мувофиқ, бу қоида фақатгина ишни судда кўриш жараёнига таалуқлидир.

Жинийдан зарар кўрган жисмоний ва юридик шахсларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш айблов функцияси яъни, жинийни очиш орқали амалга оширилади (ЎЗР ЖПК 15-м.). Айблов томонлари бўлиб, прокурор, терговчи, тергов бошқармаси, бўлими, бўлинмаси, гуруҳининг бошлиғи ва унинг ўринбосари, суриштирувчи, жамоат айбловчиси, жабрланувчи ва унинг қонуний вакили, фуқаровий даъвогар ва унинг қонуний вакили ҳисобланади. Шахснинг ноқонуний ва асослангилмаган айбловдан, жазодан, ҳуқуқ ва эркинликларининг чекланишидан ҳимояланиши, ҳимоя томонлари – айбланувчи, унинг қонуний вакили, ҳимоячи, фуқаровий жавобгар, унинг вакили ва қонуний вакиллари томонидан олиб бориладиган фаолият – ҳимоя функцияси орқали амалга оширилади.

Жиноят-судлов юритувида айблов функциясини амалга оширишнинг асосий элементини исбот қилиш вазифаси ташкил этади.

Жиноят-судлов ишларини юрителишнинг тортишув шакли шуни тақозо этадики жиноят ишининг судда кўриб чиқилиши фақатгина прокурор томонидан тасдиқланган айблов хулосасининг мавжудлигида ёки жамоат айбловчисининг суд томонидан ўзининг даъво талабларининг қондирилишини талаб қилиб мурожаат қилган шикоятнинг мавжудлигида амалга оширилади. Давлат айбловчиси ёки жамоат айбловчисининг айбловдан воз кечиши, фуқаровий даъвогарнинг даъводан воз кечиши суд томонидан ишнинг тўхтатилишига ёки маълум бир қисмининг тўхтатилишига асос бўлади. Жиноят процессининг тортишув шакли кўйидаги учта белги орқали ифодаланади: 1.Томонларнинг мавжудлиги; 2.Уларнинг процессуал тенглиги; 3.Холислик ва беғаразликни ифодалаган ҳолда суднинг томонлардан мустақил ҳолда иш олиб бориши[4].

Шу ерда И.В.Тиричевнинг кўйидаги сўзларини эсга олиш жоиз: “Айблов ва ҳимоянинг мустақил функция сифатида ажратилганлиги, уларнинг суд фаолиятдан бўлаклиги процессдаги тортишувнинг тамал тоши ҳисобланади. Ушбу асос олиб ташланса тортишувнинг амал қилиши бузилади”[5].

Жиноят процессидаги тортишув суднинг айблов ва ҳимоядан мустақил тарзда, томонлар келтирган далил ва кўрсатмаларни баҳолаш эркинлиги ва шу ҳолда беғараз ҳакам сифатида ишни адолатли ҳал қилишида намоён бўлади. Шу вақтдан суд томонидан шахснинг

жиноят содир этганликда айбдор деб топилиши ва унга жазо тайинлаш ёки шахснинг айбдор эмаслиги ва оқланиши масаласи жиноят-процессидаги ишни ҳал қилиш функциясида кўрилади.

Уч асосий процессуал функциялар концепцияси доирасида жиноят ишини ҳал қилиш (одил судлов) функцияси суднинг функцияси сифатида намоён бўлмайди. Бунда у қонун билан белгилаб қўйилган бутун жиноят процессуал фаолиятини, яъни жиноят процессида жиноят ишини айбловнинг моҳиятидан келиб чиқиб ҳал этишга қаратилган (иш бўйича йиғилган далилларни текшириш ва уларга баҳо бериш ҳамда улар асосида қарор қабул қилиш) процессуал фаолият тизими сифатида тушунилади.

Қолган икки асосий функциялар билан биргаликда одил судлов функцияси тортишувга асосланган суд жараёни ҳамда томонлар ўртасидаги айбланувчининг айбдорлиги ва жавобгарлиги масаласида юзага келадиган жиноят- процессуал муносабатларнинг асосий мазмунини ташкил этади.

Жиноят ишини ҳал қилиш функциясини айблов ва ҳимоя функцияларидан ажратиш тортишувга асосланган жиноят процессини шакллантиришнинг энг муҳим ва мажбурий шарти ҳисобланади. Шунинг учун жиноят процесси функцияларининг бўлиниши қонун ҳужжатларида норматив шаклда ўз ифодасини топган бўлиб, қонун талабидан келиб чиққан ҳолда бу функцияларнинг барчасини айнан бир органга ёки айнан бир мансабдор шахсга юклатилиши тақиқланади.

Уч асосий процессуал функциялар тизимида кўрилатган одил судлов

концепцияси суднинг тортишувга асосланган жиноят суд жараёнидаги ўрнини ҳамда суд фаолиятини томонларнинг процессуал фаолиятдан алоҳидалигини ифодалайди. Лекин бу функция суд фаолиятининг моҳиятига алоҳидаликни бермайди.

Кўриб чиқиладиган уч асосий процессуал функция тизими доирасида суднинг зиммасида жиноят ишини ҳал қилиш функцияси ташқари, бошқа функция бўлиши мумкин эмас. Аксинча суднинг томонларга тегишли бўлган ҳимоя қилиш ҳамда айблов функцияларини амалга ошириши суддаги тортишувнинг бузилишига олиб келади.

Ишни ҳал қилиш функцияси суднинг процессуал фаолияти сифатида ижтимоий-ҳуқуқий низо ёки ҳуқуқ борасидаги мавжуд баҳсдан келиб чиқувчи, у ёки бу масалани ҳал қилишга қаратилганлигини англатади. Фикримизча, ишни ҳал қилиш функцияси фақатгина ҳукм чиқариш билан боғлиқ жараёнда эмас, балки суд олдида қўйилган масалаларни мазмунан ҳал қилиниши билан яқунланувчи ҳар бир суд муҳокамасида амалга оширилади. Иш бўйича қўйилган айблов ёхуд манфаатдор шахс томонидан берилган тақдимнома, илтимоснома, ариза, шикоят шаклидаги бошқа мурожаатларни кўриб чиқишда суд иш бўйича юритувни тўхтатиш ваколатига эга.

Суднинг ҳар қандай ишни кўриб чиқиши судга мурожаат этган шахсларнинг даъволарини ўрганиш, суд мажлисида тақдим этилган далилларни ҳар томонлама ва тўлиқ ўрганиб чиқишга қаратилган. Мана шулар асосида суд ишнинг ҳақиқий ҳолатини

аниқлайди, уларни томонларнинг важлари билан биргаликда таҳлил қилади, уларга ҳуқуқий баҳо беради ва шуларнинг асосида ҳуқуқ нормасини қўллайди.

Шунингдек, ишни ҳал қилиш функцияси нафақат биринчи инстанция суди фаолиятида, балки юқори турувчи назорат инстанцияси судлари фаолиятида ҳам ўз аксини топади.

Жумладан, биринчи инстанция суди чиқарган қарор (ҳукм) устидан келтирилган шикоятни кўриб чиқаётган юқори инстанция судлари алоҳида ўзига хос процессуал шаклларда, уларга берилган ҳуқуқий воситалар ёрдамида (эътироз билдирилган суд қарорини бекор қилиш ёки ўзгартириш) биринчи инстанция судлари олдида қўйилган масалаларни ҳал қилишда иштирок этади.

Судьяга, судга, берилган ишни ҳал қилиш ваколати жиноят процессида иштирок этувчи биронта орган ёки мансабдор шахсга берилган эмас. Суд муҳокамасида давлат органи билан судланувчи ўртасидаги қарама-қаршилик шахс ва жамият манфаатларидан келиб чиқиб ҳал қилинади. Агар судланувчининг айби судда текширилган ва баҳоланган далилларга асосан тўла тасдиғини топса, у айбдор деб эълон қилинади ҳамда республика номидан қилмишига яраша жазоланади, жазони ўтагандан кейин ҳам маълум вақтгача судланган деб ҳисобланади ва аксинча судланувчининг айби исботланмаса у оқланади ва кўрган зарарлари қопланади. Демак бу босқичга шахс тақдирини ҳал қилишдек муҳим вазифа юклатилган[6].

Ишни мазмунан кўриб чиқиш фақатгина судга берилган ваколат ҳисобланади. Мазкур қонун талаби (одил судловнинг фақат суд томонидан амалга оширилишини белгилаб берган конституциявий ҳолатни такрорловчи ЎзР ЖПКнинг 12-моддасидан кейин келувчи) суднинг жиноят суд жараёнидаги иштирокчиси сифатидаги ваколатларини белгилаб берган ЎзР ЖПКнинг 29-моддасида ўз аксини топган.

Жумладан, ЖПКнинг 29-моддаси биринчи қисми жиноят ишини кўриб чиқишдаги унга тегишли бўлган мутлақ ваколатларни, иккинчи қисмида эса суднинг назорат функцияси билан боғлиқ бўлган ваколатларини белгилаб беради.

ЖПКнинг 457-моддасида эса ҳукми ижро қилишдаги суд томонидан кўриб чиқилиши лозим бўлган масалалар келтириб ўтилган. ЖПКда мазкур масалани кўриб чиқиш суднинг мутлақ ваколатига кирувчи ҳолат сифатида белгилаб берилмаган бўлсада, қонунларда бошқа давлат органлари ва мансабдор шахсларга ҳукми ижроси билан боғлиқ масалаларни кўриб чиқиш ваколатининг берилмаганлиги, суднинг мазкур масала юзасидан келтирилган илтимосномалар ва тақдимномаларни кўриб чиқувчи ягона орган эканлигига шубҳа уйғотмайди.

Ишни ҳал қилиш функциясининг асосий мазмунини томонлар келтирган далилларнинг суд томонидан суд терговида бевосита текширилиши ва баҳоланиши, шахснинг айбдорлик ёки айбдор эмаслик масаласининг ҳал этилиши ва шахс айбдор бўлган тақдирда унга жазо тайинлаш ташкил қилади. Жиноят процессининг ушбу

функцияси фақат ишни судда кўриш босқичида амалга оширилади.

Ишни ҳал қилиш функциясининг дастлабки – ишнинг биринчи инстанцияда кўрилиши босқичи ишни судда кўриш учун асосларнинг етарлилигини ва қонунийлигини текшириш ва адолатли ҳал қилиш билан боғлиқ. Кейинги босқичлар: апелляция ва кассация тартибида ишни кўриш эса биринчи инстанция суди томонидан чиқарилган ҳукм (ажрим ва қарор)ларнинг қонунийлиги, асослилиги ва адолатлилигини текшириб чиқиш, уни тасдиқлаш, ўзгартириш ёки бекор қилишдан иборат. Шунинг учун суд муҳокамаси жиноят процессининг нафақат муҳим, балки унинг асосий босқичи ҳисобланади.

Шуни таъкидлаш жоизки, ишни ҳал қилиш функцияси ўз ифодасини топадиган суд муҳокамаси босқичи бир қатор ижобий хусусиятларга эга. Авваламбор, унда жиноят ишининг ҳолатларини тўлиқ кўриб чиқиш мумкин. Жиноят ишларининг судда кўриб чиқилиши уларни ҳал қилишнинг юқори сифатини, иш бўйича чиқарилган ҳукмнинг қонунийлиги ва асослилигини таъминлайди. Бундан ташқари, ишни суд тартибида кўриб чиқиш ва ҳал қилиш нафақат судланувчига, балки суд мажлисида иштирок этаётган барча шахсларга тарбиявий таъсир кўрсатади. Жиноят процессининг демократик принципларига таянган ҳолда ишни ҳал қилишнинг суд тартиби, унда иштирок этаётган шахсларнинг ҳамда судланувчининг барча ҳуқуқ ва қонуний манфаатларининг амалга оширилишини таъминлайди. Шу

маънода ишни суд тартибида ҳал қилиш
унда иштирок этаётган шахсларнинг,
авваламбор судланувчининг ҳуқуқлари

ва қонуний манфаатларининг кафолати
ҳисобланади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б.Жамолов. Тортишув - одил судловни амалга ошириш принципи сифатида. ЎзР Олий Судининг ахборотномаси № 2. 2007й. 7-11 б.
2. Ўша жойда.
3. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.1. М.: 1968. стр.149.
4. Смирнов А.А. Состязательный процесс.- Спб.: Изд-во «Альфа», 2001, - С.19.
5. Тыричев И.В. Принципы уголовного процесса. – М., 1983.-С.46.
6. Жиноят процесси (махсус қисм).Дарслик. З.Ф.Иноғомжонова умумий таҳрири остида. –Т.: ТДЮИ, 2003. 133-б.